

**ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ПЕДАГОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІНИ
ПАРАДИГМИ НАВЧАННЯ**

Шевченко О.С.^а, Шевченко В.В.^б

^аУкраїнська інженерно-педагогічна
академія, Харків, Україна

^бНаціональний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна

До розділу: педагогіка здоров'я.

*Матеріали XXXI Міжнародної
науково-практичної конференції
«Сучасна наука та її вплив
на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 28 лютого 2022)*

Сучасна освіта широко використовує компетентнісний підхід та нові (інновативні) форми навчання (тренінги, ділові ігри, мозкові штурми, інтелект-карти, кейси та інші). Тому закономірністю можна вважати виникнення інноваційної компетентності, яка є спроможністю педагога організувати педагогічний процес на основі новітніх педагогічних технологій, стимулювати пізнавальний процес, підвищити мотивацію до навчання, надати значення цінності як набутих знанням, так і навчальному процесу [1; 2].

Інноваційні форми навчання є логічним розвитком традиційної педагогічної системи у вигляді лекцій, практичних та лабораторних занять, націлені на формування знань і умінь (практичних навичок). Різницю цих систем досліджено М. Воликовою та О. Братаніч [3], які проаналізували переваги і недоліки кожного з підходів. Перевагами традиційного підходу до навчання є чіткість педагогічного процесу, у якому можливо оцінити всі дії учнів/студентів традиційними педагогічними інструментами контролю з стимулюванням хорошими оцінками. За такого навчання студенти чітко розуміють, яких результатів їм треба досягнути для отримання позитивної оцінки, об'єм інформації доступ-

**INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS
AS AN INSTRUMENT FOR CHANGING
THE LEARNING PARADIGM**

Shevchenko A.S.^а, Shevchenko V.V.^б

^аUkrainian Engineering Pedagogics Academy,
Kharkiv, Ukraine

^бNational Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute",
Kharkiv, Ukraine

To section: health pedagogy.

*Proceedings of the XXXI International
Scientific and Practical Conference
"Modern Science and its Impact
on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, February 28, 2022)*

Modern education widely uses the competency approach and new forms of learning, which belong to the innovative (trainings, business games, brainstorming, intelligence cards, cases and others). Therefore, the emergence of innovative competence, which is the ability of the teacher to organize the pedagogical process based on the latest pedagogical technologies, stimulate the cognitive process, increase motivation to learn, give value to both acquired knowledge and learning process [1; 2].

Innovative forms of education are a logical development of the traditional pedagogical system in the form of lectures, practical and laboratory classes aimed at the formation of knowledge and skills (practical skills). The difference between these systems was studied by M. Volikova and O. Bratanych [3], who analyzed the advantages and disadvantages of each approach. The advantages of the traditional approach to learning are the clarity of the pedagogical process, in which it is possible to evaluate all the actions of pupils/students with traditional pedagogical tools of control with the encouragement of good grades. With such training, students clearly understand what results they need to achieve to obtain a positive

ний для освоєння, керований педагогом, а педагогічний процес орієнтований для запам'ятовування та відтворення інформації. Недоліками традиційної системи є такі факти: викладач може приділяти більшу увагу одним студентам лише за рахунок інших, відсутній баланс між контролем і самоконтролем, недостатні «автономія студента» та увага до розвитку творчих здібностей особистості. Ці недоліки нездоланні в межах старої (традиційної) системи, але зникають у студентоцентрованій інноваційній системі: знання студенти отримують з різноманітних чисельних джерел, навчання проходить на основі реальних випадків, що лежать в основі кейсів, навчання носить яскравий творчий характер, задіяні гнучкі системи контролю, самоконтролю та рефлексії студентів.

Таким чином, переваги інноваційної освіти очевидні, окрім лише знань та вмінь приділено достатньо уваги мотивації, цінностям, особистісному компоненту навчання, а вміння викладачі намагаються перевести у навички.

Література

1. Штефан ЛВ. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. Харків: Точка, 2012. 174 с.
2. Дичківська ІМ. Інноваційні педагогічні технології: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., допов. Київ: Академвидав, 2012. 349 с.
3. Волікова ММ, Братанич ОГ. Традиційне та інноваційне навчання у вищих навчальних закладах України: переваги та недоліки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021;(194):78-4. Доступно на:

<https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/790>

Ключові слова: інновації в освіті, компетентнісний підхід, системи навчання, інноваційна компетентність.

assessment, the amount of information available for learning, guided by the teacher, and the pedagogical process is focused on memorizing and reproducing information. The disadvantages of the traditional system are the following facts: the teacher can pay more attention to some students only at the expense of others, there is no balance between control and self-control, insufficient "student autonomy" and attention to the development of creative abilities. These shortcomings are insurmountable within the old (traditional) system, but disappear in the student-centered innovative system: students gain knowledge from a variety of sources, learning is based on real cases underlying cases, learning is bright creative, flexible control systems involved, self-control and reflection of students.

Thus, the benefits of innovative education are obvious, in addition to knowledge and skills, enough attention is paid to motivation, values, personal component of learning, and teachers try to transform practical exercises into skills.

References

1. Shtefan LV. Innovative technologies in education: a textbook for students of higher educ. instit. of eng. pedag. specialties. Kharkiv: Tochka, 2012. 174 p.
2. Dychkivska IM. Innovative pedagogical technologies: a textbook for students of higher educ. 2nd ed., suppl. Kyiv: Akademvydav, 2012. 349 p.
3. Volikova MM, Bratanych OH. Traditional and innovative learning in higher education institutions of Ukraine: advantages and disadvantages. Proceedings. Series: Pedagogical sciences. 2021;(194):78-4. Available at:

Keywords: innovations in education, competence approach, learning systems, innovation competence.

Для цитування: [Шевченко ОС,
Шевченко ВВ. Інноваційна компетентність
педагога як інструмент зміни парадигми
навчання. Вісник ХРІПОГЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.6512397)),
2022;105(1):61-3.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512397>]

Cite as: [Shevchenko AS, Shevchenko VV.
Innovative competence of teachers as an
instrument for changing the learning
paradigm. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.6512397)),
2022;105(1):61-3.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512397>]